

**TAKRORIY EKILGAN SOYA NAVLARINING HOSILDORLIGIGA FOSFOR O'G'ITI
ME'YORINI TA'SIRI**

¹Atabaeva Xalima Nazarovna, ²Yakubov Sardor Shuxratovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.d., professor

²Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003118>

Annotatsiya. Maqolada o'tloqi botqoq tuproqlar sharoitlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bayon etilgan bo'lib, olib borilgan tadqiqotlar bo'yicha fosfor o'g'iti azot va kaliy negizida soya navlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qilgani aniqlandi. Eng yuqori ko'rsatkichlar fosfor me'yori 120 kg deb qo'llanilganda olingan. O'rganilgan soya navlari bir biriga yaqin bo'lib, mahalliy Nafis navining ko'rsatkichlari biroz yuqori bo'lgani kuzatilgan.

Kalit so'zlar: Soya, oqsil, moy, azot, fosfor, kaliy, nav, Vilana, Nafis

Kirish. Insonni xayotiy sifati, mexnat qobiliyati faolligi, xayotchanligi olimlarning ma'lumotlari bo'yicha 60-70% ga oziqaviy mahsulotlarning havfsizligi, tarkibi, sifatiga boqlig'liq bo'lmoqda. Ekinlarning orasida soya o'simligi yuqori sifatli oqsil va to'yinmagan moy kislotalariga ega bo'lganligi tufayli oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. O'zbekistonda soya o'simligidan don ishlab chiqarishni ko'paytirish vazifasi qo'yilgan, soya o'simligigidan yuqori va sifatli hosil olishga qaratilgan ilmiy ishlar bajarilmoqda.

Don-dukkakli ekinlar orasida soya tuproqdan azot, fosfor va kaliyni ko'p olib chiqadi. Bug'doy bilan soyaning hosildorligi bir xil bo'lganda soya tuproqdan azotni 2,5; fosforni 1,7 barobar ko'p olib chiqqan (Zaveryuxin, V.I., 1981).

Yig'ilgan soya urug'ining tarkibida fosfor miqdori 0,50-0,58% ni tashkil qiladi. Shu darajada fosfor miqdorini saqlab turish uchun har yili tuproqdan olib chiqilgan fosforni qaytarish lozim. Soyani fosfor qo'llanishiga ta'sirchanligi tuproq muhitiga, organik moddani va loyni mavjudligiga bog'liq. Qumloq va loyli tuproqlarning kimyo tarkibi har xil bo'ladi. Shuning uchun tavsiya etiladigan fosforning me'yori tuproqning mexanik tarkibiga bog'liq bo'ladi. Tuproqning kimyo tarkibi bo'lmasa va uni aniqlash imkoniyati bo'lmaganda, o'rtacha 26-43 kg/ga tavsiya etiladi. Eriydigan fosforli o'g'itlar-oddiy va murakkab superfosfat, monoammoniyfosfat va diammoniyfosfat neytral tuproqlarda qo'llash mumkin. Bunday sharoitda fosforni me'yori 32-43 kg/ga tavsiya etiladi. (4; 109 bet). Fosforni samarasini oshirishda o'g'it qo'llash usuliga e'tibor qaratiladi.

Tajriba joyi va uslubi. Ilmiy izlanishlar Sholichilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonining maydonida olib borildi.

Tajriba uchastkasi Toshkent viloyatining janubiy sharqiy qismida, Toshkent shahridan 15 km uzoqlikda Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida geografik o'mi bo'yicha Grinvich shkalasida 69°18' Sharqiy uzunlikda va 41°20' Shimoliy kenglikdagi tekisliklarda joylashgan.

Tajriba maydonidagi tuproq qatlami o'tloqi botqoq, loysimon qumoq tuproqdir. Ma'lumki bo'z tuproqlar qatlamlarga kam tabaqalangan bo'lib, gumusning kamligi bilan xarakterli, bu o'tloqi botqoq tuproqlarda bo'ladigan o'ziga xos rangidan ham ko'rinib turadi.

SHolichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba xo'jaligining haydov qatlami 0-30 sm, haydov qatlamidan pastda 30-40 sm qalinlikda gel qatlami, 60-70 sm chuqurlikda qumli va mayda toshlardan iborat qatlam joylashgan

Tajribada soyaning "Vilana" va "Nafis" navlari, azot va kaliy negizida fosfor me'yorlari

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

o'rganildi. Dala tajribalari 4 kaytarikda qo'yildi, paykallar uzunligi 10 m, eni 3.6 m, 6 katorli bo'lib, shundan o'rtadagi 2 ta kator xisobli, chetdagi 4 ta kator ximoya katorlari kilib belgilanadi. Xar bir paykalning maydoni 36,0m² Tajribalar dala va laboratoriya u slubida bajarildi. Tadkikotlarda "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (T.UzPITI 2007 y), "Metodika polevogo opita (B.Dospexov, 1985 y), "Metodika Gosudarstvennogo sortoispitaniya selskoxozyaystvennix kultur" (1985, 1989), "Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix issledovaniy pochvi Sredniy Azii" (1988) uslublaridan foydalanildi.

Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik ulchovlar, kimyoviy taxlillar, simbiotik va fotosintetik faoliyati o'rganildi, statistik taxlillar olib borildi. Soya navlari takroriy 25 iyunda gektariga 400 ming dona urug' ekildi. Qator orasi 60 sm. Amal davrida sug'orildi, 2 marta kultivatsiya qilindi. Tajriba sxemasi bo'yicha qo'shimcha oziqlantirildi.

Natijalar. Soya navlari takroriy ekilganda vujudga keladigan tashqi muhit va fosfor o'g'iti me'yorining ta'sirida o'sishi, rivojlanishi va hosil shakllanishi o'zgaradi. Tajribada birinchi yili takroriy ekilgan navlarning amal davri qisqarib 94-99 kunni tashkil qilib, Vilana navi da 94-96 kunni tashkil qildi. Ikkinchi yilgi tajribalarda amal davri birinchi yilga nisbatan sal qisqarib 93-96 kunni tashkil qilgan. Bu yilda ham Vilana navi 1-2 kun ertaroq pishgan. O'rtacha ikki yillik ma'lumotlar bo'yicha Nafis navining amal davri 94-96 kun. Vilana navida-93-96 kunni tashkil qildi.

I-jadval

Fosforli o'g'it ta'sirida takroriy ekilgan soya navlarining amal davri va poya o'sishi

T.r.	O'g'it me'yori	Amal davri, kun			Poya o'sishi, sm		
		2020	2021	o'rta	2020	2021	o'rta
	Nafis						
1	N ₅₀ P ₈₀ K ₁₀₀	97	92	94	108,8	107,4	108,1
2	N ₅₀ P ₁₂₀ K ₁₀₀	99	94	96	109,7	114,5	112,1
3	N ₅₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	97	96	96	114,5	115,4	115,0
	Vilana						
4	N ₅₀ P ₈₀ K ₁₀₀	94	93	93	107,3	103,4	105,4
5	N ₅₀ P ₁₂₀ K ₁₀₀	95	95	95	110,3	106,0	108,2
6	N ₅₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	96	96	96	111,5	106,4	106,8

O'rganilgan fosfor o'g'itining me'yori soya navlarini o'sishiga ham ta'sir ko'rsatib birinchi yili Nafis navida fosforning kam me'yorida 108,8 sm ni tashkil qildi. Fosfor me'yori 120 kg gacha oshirilganda poya 0,9 sm ga, fosfor me'yori 160 kg ga oshirilganda -6,7 sm ga poya yuqori bo'lgan. Vilana navida shu qonuniyat takrorlanib, fosfor me'yori oshgansari poya balandligi 3,0 va 4,2 sm ga oshgan.

Tajribani ikkinchi yili shu qonuniyat takrorlanib, Nafis navida fosfor me'yorlarini oshib borishi 7,1 va 8,0 sm ga oshishi va Vilana navida 2,6-3,0 sm ga oshganligi kuzatildi.

O'rtacha ikki yillik ma'lumotlar bo'yicha fosfor me'yori 80 kg dan 120 kg ga oshirilganda poya balandligi Nafis navida 4,0 sm ga, Vilana navida 2,8 sm ga oshgan. Fosfor me'yori 160 kg gacha oshirilganda poya balandligi navlar bo'yicha 2,9 va 0,8 sm ga oshgan. Bu me'yorning samaradorligi ancha past. (I-jadval).

Tajribalarda olinadigan ma'lumot-bu hosildorlik.Soya navlari takroriy ekilganda umuman hosil pasayadi.Bizning tajribamizda birinchi yili birinchi variantda Nafis navi bo'yicha 25,1 ts/ga don olingan. Fosfor me'ri 40 kg ga oshirilganda don hosili 1,6 ts/ga oshgan; yana 40 kg ga oshganda 0,3 ts/ga kamaygan. Vilana navida shu variantlarda don hosili 1,1 va 1,4 ts/ga oshganligi kuzatildi. Tajribaning ikkinchi yili birinchi variantda don hosili 20,0 ts/gani tashkil qilgan. Fosfor me'yor 40 kg/ga oshirilganda 2,4 ts/ga oshgan; fosfor me'yor 40 kg ga oshganda oldingi variantga nisbatan 1,4 ts/ga kamaygan aniqlangan.Vilana navida shu qonuniyat takrorlanib birinchi variantda 19,7 ts/ga hosil olingan.Fosfor me'yor 40 kg ga oshganda don hosili 2,0 ts/ga, yana 40 kg ga fosfor me'yor oshganda oldingi variantga nisbatan 0,4 ts/ga kamaygan kuzatildi. SHunday qilib o'rtacha ikki yilda birinchi variantda Nafis navi bo'yicha 22,6 ts/ga hosil olingan.Fosfor me'yor 120 kg bo'lganda hosil 2,0 ts/ga oshgan; fosfor me'yor 160 kg ga oshirilganda hosil 0,3 ts/ga kamaygan. Vilana navida o'rtacha ikki yilda birinchi variantda 22,0 ts/ga hosil olindi.Fosfor me'yorlari oshirilganda qo'shimcha 1,6 ts/ga hosil olindi. Oxirgi varianda hosil 0,2 ts/ga kamaygan Ikki yilda olingan ma'lumotlarning ishonchligi statistik tahlil bilan isbotlangan. (2 jadval).

2-jadval

Fosforli o'g'it ta'sirida takroriy ekilgan soya navlarining hosildorligi

T.r.	Variantlar		Hosildorlik, ts/ga		
	Nav	O'g'it me'yor	2020	2021	O'rtacha
1	Nafis		25,1	20,0	22,6
2		N ₅₀ P ₈₀ K ₁₀₀			
3		N ₅₀ P ₁₂₀ K ₁₀₀	26,7	22,4	24,6
4	Vilana	N ₅₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	26,4	21,0	24,3
5			24,2	19,7	22,0
6		N ₅₀ P ₈₀ K ₁₀₀			
		N ₅₀ P ₁₂₀ K ₁₀₀	25,6	21,7	23,6
		N ₅₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀	25,3	21,3	23,4
		EKF ₀₅ ts/ga	0,76	0,25	-
		EKF ₀₅ %	2,92	1,09	-

Xulosalar.

1.Fosfor o'g'iti azot va kaliy negizida soya navlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qilgani aniqlandi.Eng yuqori ko'rsatkichlar fosfor me'yor 120 kg deb qo'llanilganda olingan.

2.O'rganilgan soya navlari bir biriga yaqin bo'lib, mahalliy Nafis navining ko'rsatkichlari biroz yuqori bo'lgani kuzatildi.

REFERENCES

1. Atabaeva X.N., Umarova N.S.-Soya biologiyasi.,T. .Navro'z, 2020 y.
2. Atabaeva X.N.,Achilov F.S.-Soya agrotexnikasi.T.Navro'z, 2021 y.
3. 3.Заверюхин В.И.-Возделывание сои на орошаемых землях-М.Колос.1981